

واقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في محافظة سلفيت في فلسطين من وجهة نظر المديرات والمربيات

The Reality of Employing Computer in Teaching and Learning in kindergartens in Salfit Governorate in Palestine from the Point of View of Managers and Teachers

Dr. Nafiz Ayoub "Ali Ahmad"

Assistant Professor/ Al-Quds Open University/ Palestine
nahmad@qou.edu

د. نافز أيوب "علي أحمد"

أستاذ مساعد/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين

ملخص:

population consisted of 174 school principals and preschool teachers working at 56 kindergartens in Salfit Governorate. The sample of the study comprised 50% of the study population which was selected randomly. The statistical program (SPSS) was used in analyzing the data and finding out the results. The results of the study in the first field (Computer use in Kindergarten) showed that the responses of the school principals and preschool teachers indicate that there is a positive orientation towards using the computer as a device in teaching and learning at kindergartens. The results of the study in the second field (obstacles facing the use of computers in kindergarten) showed the existence of multiple obstacles that prevent the use of computers in teaching and learning process in kindergartens. One of the main obstacles is the lack of computers in Kindergarten. In the third field (Formation of kindergarten principals and teachers), results showed that the majority of school principals and preschool teachers have not received any kind of training. The findings of the study indicates that female teachers are not qualified to use computers in teaching and learning in kindergartens in Palestine. One of the most important recommendations of the study is expanding the use of computer and its programs for teaching and learning in kindergartens, and; training school principals and preschool teachers in basic computer skills as a basis for the problems they face.

Keywords: Computer, Reality, Kindergarten Stage, Obstacle.

المقدمة

تؤكد الدراسات التربوية على أهمية برامج رياض الأطفال على الطفل الذي يلتحق بها، وعلى الآثار الإيجابية لهذه البرامج عليه قبل توجهه للمدرسة، ومن بين هذه البرامج الهامة استخدام الحاسوب في الروضة، حيث يلعب دوراً مهماً وفعالاً في تنمية قدرات الطفل على التفكير والابتكار، وتنمية قدراته الفنية واللغوية والرياضية والاجتماعية، إضافة إلى إكساب الطفال أسلوب حل المشكلات من خلال تنفيذه لبعض الأنشطة والألعاب التعليمية، ويعتبر الحاسوب من الوسائل التعليمية الجذابة

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع استخدام الحاسوب في رياض الأطفال في محافظة سلفيت في فلسطين من خلال استعراض آراء المديرات والمربيات، وتحديد معوقات استخدام الحاسوب في مؤسسات رياض الأطفال. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. واستخدمت الاستبانة كأداة للدراسة، واشتمل مجتمع الدراسة على (174) مديرة ومربية يعملن في (56) روضة أطفال في محافظة سلفيت، وتكونت عينة الدراسة بنسبة (50%) من مجتمع الدراسة اختيرت عشوائياً، واستخدم البرنامج الاحصائي (SPSS) في تحليل البيانات واستخراج النتائج. وأظهرت نتائج الدراسة للمجال الأول: (استخدام الحاسوب في الروضة) أن استجابات المديرات والمربيات تشير إلى أن هناك توجهاً إيجابياً نحو استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال، وتبين من نتائج الدراسة بالنسبة للمجال الثاني: (معيقات استخدام الحاسوب في الروضة) وجود عوائق متعددة تحول دون استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال، ومن المعوقات الرئيسية قلة توافر الأجهزة الحاسوبية في الروضة، وبالنسبة للمجال الثالث: (تأهيل مديرات رياض الأطفال ومربياتها)، أظهرت الدراسة أن النسبة الأعلى من المديرات والمربيات لم تتلق تدريباً أبداً، وتشير هذه النتيجة إلى أن المديرات والمربيات غير مؤهلات لاستخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في فلسطين. ومن أهم توصيات الدراسة: 1. التوسع في تبني استخدام الحاسوب وبرامجه للتعليم والتعلم في رياض الأطفال. 2. تدريب مديرات رياض الأطفال ومربياتها على أساسيات استخدام الحاسوب تنبع من المشكلات التي يواجهنها.

الكلمات المفتاحية: الحاسوب، واقع، مرحلة رياض الأطفال، المعوقات.

Abstract

The study aimed at finding out the reality of employing computers devices in kindergartens in Salfit governorate in Palestine by reviewing the opinions of female teachers and educators, and identifying the obstacles and difficulties of computer use in kindergartens. The researcher used the descriptive approach in his research study. The study

الشكل النظري القائم على الحفظ والتذكر فقط، إلى الإطار التطبيقي الذي يتلمس فيه الأطفال المتعلمون من أنفسهم الفاعلية في تطبيق ما تعلموه في حياتهم (الصالح، 2002)، وهذا يتطلب من معلمات رياض الأطفال الالتحاق بدورة تصميم البرامج كي يستفدن من الحاسوب كمادة مساعدة لعملية التدريس وكوسيلة تعليمية (سبتي، 2012).

فالتعليم والتعلم المعتمد على الحاسوب يشير إلى توظيف الحاسوب باعتباره وسيلة تعليمية معززة للعملية التعليمية التعليمية (عبود، 2007). ولا يتعد مصطلح التعليم والتعلم المبني على الويب عن المصطلح السابق إلا أنه يعتمد بشكل أساسي على الشبكة العنكبوتية بما فيها من مواقع ومعلومات وهيات. وتعتبر التقنيات التعليمية من العناصر التعليمية المهمة القادرة على إثراء مدارك الطفل الحسية في مرحلة ما قبل المدرسة. بشرط اختيارها في إطار المنظومة التعليمية المتكاملة، ومن أبرز هذه التقنيات، الوسائط التقنية المتعددة حيث إنها تتمتع بعدة مميزات تجعل منها عنصراً مهماً في حصول الطفل على المعلومات في مرحلة رياض الأطفال (الدريس، 2003). وتعرف برامج هذه التقنية بمسمى (برامج حاسب متعددة الوسائط)، وذلك لاحتوائها على عناصر متنوعة مثل الصور والأصوات والنصوص، ومن بين المجالات المهمة لاستخدام الوسائط المتعددة في التعليم، إنتاج البرمجيات التعليمية الموجهة للطفل، مثل تعليم القراءة، وتعليم المفاهيم العددية والمفاهيم العلمية وغيرها؛ والتي تربي للطفل فرصة التعلم الذاتي دون تدخل المعلم (خميس، 2003؛ سبتي، 2012).

من الممكن أن يكون الحاسوب بذاته هدفاً كموضوع للدراسة من قبل المتعلمين أو العاملين في القطاع التربوي بما في ذلك دراسته من حيث عملياته الأساسية والنظم والبرمجيات والشبكات وإمكانية توظيف كل ذلك في مجالات الحياة المختلفة (عفانة وآخرون، 2007). وقد لا يكون الحاسوب موجوداً في رياض الأطفال كمادة مستقلة بذاتها، إلا أنه من المحتمل أن يكون موجوداً ومستخدماً من خلال تدريب الأطفال على بعض الأنشطة كاستخدام الفأرة في النقر والتحديد والسحب. وقد يكون موجوداً كوسيلة للتسلية بحيث يستثمر الحاسوب لتحقيق بعض الأهداف التربوية لدى أطفال الروضة من خلال إشراكهم في العديد من الألعاب التي تسهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم، إضافة إلى ممارسة بعض الألعاب التي تنمي مهارات التفكير لديهم. ويستخدم

والثيرة للطفل لما له من مزايا سمعية وبصرية تمكن الطفل من التعلم من خلال اللعب معه والتعاشير بجانبه.

يشهد المجتمع العالمي تغيرات كبيرة بدخول عصر المعلوماتية وثورة الاتصالات، وعليه فلا بد من حدوث تغير في برامج المؤسسات التعليمية لمواكبة هذه التغيرات، وتشمل هذه التغيرات محتوى العملية التعليمية التعلمية من حيث أهدافها ووسائلها وأساليبها التعليمية مما يساعد المتعلم على الاستفادة القصوى من الوسائل والأساليب التكنولوجية المعاصرة في تحصيله الدراسي، ويعتبر الحاسوب أبرز ما أنتجته الثورة التكنولوجية المعاصرة، وعليه هناك ضرورة لاستثمار هذه التقنية في المجال التربوي لما يتمتع به من امتيازات وقدرات هائلة (الحيلة، 2002).

أدى الاندفاع في استخدام الحاسوب في العملية التربوية إلى إدخاله في جميع المؤسسات التربوية بدءاً باستخدامه في رياض الأطفال وانتهاءً بالمرحلة الجامعية. وقد اعتدنا على استخدام الحاسوب في المراحل التعليمية المتقدمة، إلا أنه ما زال استخدامه محدوداً في المراحل التعليمية الأولية خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة (أبو الفتوح وأبو زيد، 2000). وأصبح من الضروري إدخال الحاسوب كوسيلة تعليمية في المجال التربوي والتعليمي بشكل عام، وفي مناهج رياض الأطفال بشكل خاص، وقبل إدخال الحاسوب وتطبيقاته في مناهج رياض الأطفال، يجب إخضاع معلمات مرحلة رياض الأطفال لدورات تدريبية مكثفة في كيفية التعامل مع هذا الجهاز الجديد وكيفية تعلم الأطفال على استخداماته، وبخاصة أن هذا الجهاز يساعد على تنمية المهارات الأساسية لأطفال الروضة نتيجة لما يمتاز به هذا الجهاز من خصائص فنية وتقنية تسهم في تعلم القراءة والكتابة من خلال توفر الألوان والأصوات والصور المتحركة (الحادر، 2009).

وفي المجال التربوي، يلاحظ أن بإمكان الحاسوب مساعدة معلمات الرياض على إنتاج المواد والبرامج التعليمية المحوسبة وغير المحوسبة بشكل مناسب ومشوق دون بذل الكثير من الجهد والوقت والمال (عبود، 2007). لقد أتاحت البرمجيات الحاسوبية وحدها العديد من السبل لإنتاج هذه المواد التعليمية، فمن برامج التصميم والرسم وبرامج المونتاج والموسيقى وغيرها إلى برامج الإحصاء وقواعد البيانات. وكذلك نرى في هذا العصر الذي قفزت فيه التقنية وأصبحت الفجوة تتسع بين النظريات التربوية والتعليمية، تأتي الحاجة للعناية بتصميم التعليم لتحويله من

2. يتيح استخدام الحاسوب في عملية التعليم والتعلم للأطفال بأن يألفوا معالجة البيانات ويطلعوا على إمكانات الحاسوب وحدوده، كما أن ذلك يعدهم للعيش في بيئة تكنولوجية غير منغلقة متفتحة محليا وعالميا.

3. يحسن استخدام الحاسوب نوعية التعليم والتعلم والوقوف على أحدث ما وصل اليه العلم في كافة المجالات. ونظراً لانتشار استخدام الحاسوب وتقدمه وتطوره السريع، لم يبق مجال من مجالات الحياة لم يدخله الحاسوب من أوسع أبوابه، ويعود ذلك لعدة ميزات أهمها (سلامة، 2004: العمر، 1420هـ):

1. سرعته العالية في معالجة البيانات والمعلومات حيث يتمكن الحاسوب من تنفيذ ملايين العمليات في ثانية واحدة.
2. دقته العالية في استخراج النتائج.
3. الثقة والحيادية حيث يعمل الحاسوب بتواصل لفترات طويلة من الوقت دون تعب ولا يتأثر بالمحيط الخارجي.
4. لديه إمكانات كبيرة في تخزين البيانات والمعلومات ويمكن استخدامها والرجوع إليها في أي وقت.
5. سهولة استخدامه من أي شخص وذلك لتوفر البرمجيات الجاهزة.

تشير معظم الدراسات أنه لا ينصح استخدام الحاسوب من قبل الأطفال دون عمر الثلاثة سنوات (عزمي، 2008)، وأكدت على ذلك الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأطفال وذلك بعدم جلوس الأطفال بسن السنتين أمام شاشات أجهزة التلفزيون والحواسيب، في حين ينصح عدم جلوس الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن السنتين أمام الشاشات لأكثر من ساعتين يومياً وذلك للأسباب الآتية (Ben-Joseph, 2016):

1. حاجة الطفل في هذا السن ليكون مع أسرته وأقرانه والأخريين من الناس، لأن ذلك يساعده على تنمية مهاراته الاجتماعية واللغوية والتي تعتبر مهمة وضرورية لإعداده لمرحلة دخوله للمدرسة.
2. يجب أن لا يهيمن استخدام الحاسوب على الأنشطة الأخرى حيث إن الأطفال في هذه المرحلة بحاجة إلى أنشطة متعددة ومتنوعة تساعد على نموه بشكل متكامل من بينها الأنشطة

الحاسوب أيضا في رياض الأطفال كوسيلة إثرائية بما يملكه من إمكانيات في تعزيز ثقافة الطفل ووعيه بمحيطه بما يقدمه من معلومات في مجالات متنوعة مما يعزز التعلم اللاحق للأطفال (سبتي، 2012).

وهذا كله جعل الثقافة المعلوماتية المرتبطة أو المعتمدة على الحاسوب من أولى المتطلبات الواجب توافرها في مديرات ومربيات رياض الأطفال (المشرفي، 2010)، ولا تعني هذه الثقافة فقط النقر على أزرار الفأرة أو الضغط على لوحة المفاتيح، وإنما أن تمتلك المديرات والمربيات القدرة على استثمار مثلث أنظمة المعلومات المكون من العنصر المادي والعنصر البرمجي والعنصر البشري في صنع نظام شامل يعمل على خدمة أهداف مؤسسة الروضة وتطوير عملها (ابو شاهين، 2015). ولو أخذنا الخدمات التي يمكن أن يوفرها الحاسوب في رياض الأطفال على صعيد قواعد البيانات – على سبيل المثال – فيمكن أن نعدد من هذه الخدمات ما يلي (مرزوق، 2010):

1. حفظ سجلات الأطفال وأعمالهم الشهرية والسنوية.
2. توفير سجلات شاملة للمربين في الروضة.
3. توفير معلومات وافية حول احتياجات الروضة من الكتب والتجهيزات المادية.
4. تنظيم عمليات القبول في الروضة.
5. تنظيم كشوفات الرواتب للعاملين في الروضة.
6. تنظيم كشوفات في الفعاليات التي نفذتها المؤسسة التعليمية (الروضة) على مدى عام أو أعوام.
7. تحديد مستويات الأطفال ورصد سلوكياتهم مرتبة حسب مراحلهم العمرية.

أظهرت مقولة أليس عام 1976 عن أدوار الحاسوب التي ما زالت تحتفظ بصوابها "إن التفكير في موضوع الحاسوب في التعليم، لا يعني التفكير في الحاسوب، بل التفكير في التعليم"، وقد قدمت حججا وبراهين متعددة لصالح استخدام الحاسوب ويمكن حصرها في الآتي (الفار، 2002):

1. يحسن استخدام الحاسوب في عمليتي التعليم والتعلم من فرص العمل المستقبلية للأطفال في عالم يتمحور حول التكنولوجيا المتقدمة.

للأطفال لكل فئة من الفئات التي تضمها الروضة
(Reetindra & Cacar, 2008).

7. تزويد الأطفال بالمهارات الضرورية للتعامل مع التكنولوجيا.
8. يكرس إيجابية الطفل في العملية التربوية (Garfield & Ben-zvi, 2008).
9. ينمي لدى الطفل مهارات التعلم الذاتي.
10. ينمي لدى الطفل مهارات التفكير (Machado, 2012).
11. يساعد في تنمية المهارات الأكاديمية لدى مربيات الروضة (مرزوق, 2010).

تؤكد الدراسات على أهمية تعلم الطفل باستعمال الحاسوب حيث إن استعماله من الطفل في عمر مبكر ينمي لديه العديد من المهارات والقدرات الضرورية. وقد أظهرت دراسة بن جونسون (Ben-Joseph, 2016) أن استخدام الأطفال للحاسوب في سن الثلاث أو الأربع سنوات بمصاحبة بعض الأنشطة الداعمة للهدف الأساسي يملكهم حصيلة نمائية أفضل من أقرانهم ممن ليس لديهم خبرة مع الحاسوب، وذلك في نواح متعددة منها: الذكاء، المهارات اللفظية وغير اللفظية، المعرفة الأساسية، الذاكرة طويلة المدى، البراعة اليدوية، حل المشكلات، التجريد، المهارات المفاهيمية. كما أن استخدام الطفل للحاسوب يرفع من مستوى تعليمه فيتكون لديه اتجاه إيجابي نحو التعلم. كما أنه يسرع لديهم زمن التعلم بنسبة 40% من الطرق التقليدية (مرزوق, 2010).

يوظف الحاسوب في تعليم التفكير ويعتبر ذا أهمية عالية في تطوير أنماط التفكير المرغوبة لدى الأطفال (Kim, 2017). وقد أظهرت دراسة شوارب (2011) التي أجرتها حول تأثيرات استخدام الحاسوب على التفكير الإبداعي لدى أطفال الروضة في الأردن، وجود فروق دالة إحصائية بين المجموعات التجريبية التي زوّدت بمركز تعلم حاسوبي مدعم ببرمجيات مناسبة نمائياً ونظيرتها الضابطة التي لم تزوّد بمثل ذلك المركز، وذلك في نتائج التفكير الإبداعي التي تمّ حسابها وفق اختبار تورانس (Torrance) للتفكير الإبداعي في نسخته العربية الأردنية. كما أن الحاسوب يساعد في تنمية مهارات حل المشكلة لدى الأطفال، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال على استخدام حواسهم بشكل فعال لتنمية إدراكهم العقلي (مرزوق, 2010).

الفيزيائية مثل اللعب بالكرة، والأنشطة العقلية مثل حل الالغاز والمتاهات، إضافة إلى أنشطة أخرى كالرسم والتلوين.
3. إن جلوس الطفل وقتاً طويلاً أمام شاشة الحاسوب قد يزيد من أسباب إصابتهم بالسمنة (اسماعيل, 2009).
لذا يعتبر عمر ثلاثة سنوات للطفل عمراً ملائماً لاستعمال الحاسوب، أما دون ذلك فيكون غير مناسب، وكذلك يعتبر هذا العمر مناسباً لاستخدام الطفل للحواسيب اللوحية Tablets والهواتف الذكية Smartphone وبخاصة إذا توفرت فيها خاصية للمس وتقنيتهما Touch، إضافة إلى أن معظم أنشطة التشغيل الحاسوبية الحديثة تحتوي على توجيهات مصورة الأمر الذي يسهّل استخدام هذه الأجهزة على الأطفال. لكن لا بدّ من أن نشير هنا إلى أنه يجب أن لا تتجاوز فترة تفاعل أطفال الرابعة إلى الخامسة مع هذه الأجهزة النصف ساعة بشكل متواصل في كل استخدام، على أن يعمل الوالدان أو معلمات الأطفال على إحداث توازن بين الأنشطة المختلفة للطفل مع ترك فترة زمنية مناسبة لتعامل الطفل مع الحاسوب وغيره من الأجهزة.

لقد بدأ استخدام الحاسوب في مجال التربية في الخمسينات من القرن الماضي (Schittek et al., 2001). ولكن فكرة استخدام الحاسوب في الروضة قد بدأ في سبعينات القرن الماضي، ومن المفروض أن لا يكون الحاسوب نشاطاً رئيسياً مهيمناً على حساب باقي الأنشطة في رياض الأطفال (George, 2010). وأن استخدامه يجب أن يكون بشكل يحقق التوازن بين الأنشطة (عبود, 2007). ومن إيجابيات استخدام الحاسوب ومزاياه لأطفال الروضة:

1. يتعلم الطفل وفق سرعته الذاتية وامكاناته وقدراته.
2. يساعد الطفل على التعلم بسرعة ومتابعة تقدمه.
3. يمكن أن يختبر الطفل تعلمه (الشرقاوي, 2005).
4. تشجيع الأطفال على الاستكشاف وحل المشكلات.
5. تعزيز دافعية الطفل لمواصلة التعلم (عبود, 2007).
6. وفرة المعلومات ومصادرها على مختلف أشكالها وتنوعها، حيث هناك الكتب الإلكترونية والدوريات إضافة لقواعد البيانات. فمن الممكن أن نجد على الإنترنت الكثير من المعلومات التي تساعد المديرات والمربيات على إدارة شؤون الروضة. إضافة إلى توافر التطبيقات الحاسوبية المناسبة

وأجرت فنوفا (Fanoga, 2016) دراسة هدفت إلى معرفة التقييم التجريبي لموضوع الحاسوب على أطفال رياض الأطفال وكيف يساعدهم على التعلم بشكل أفضل، ومدى مواكبة الحاسوب للتطور التكنولوجي في النظام التعليمي حيث يشجع الأقسام المختلفة في النظام التعليمي على تقديم تقنيات مبتكرة في عملية التعليم والتعلم. اعتمد الباحث على المعلومات والوثائق والسجلات الحالية كمصادر لدراسته، وتشتمل على جميع الأنشطة الصفية التي تقدمها معلمة الحاسوب في الروضة، إضافة لاستبانة المسح ومناقشة المجموعة المركزة. واستخدم الأسلوب الوصفي كمنهج للدراسة، واستخدمت المقابلة للآباء ومربيات الرياض كأداة للدراسة. وللتحقق من صحة المقابلة، تم استخدام الاستبانة وأحد أنواع مقياس ليكرت، بالنسبة لتلاميذ رياض الأطفال، أجريت مقابلة. لم يكن هناك أداة إحصائية لاستخدامها لأن هذا هو نوع من البحث النوعي. واستناداً إلى النتائج التي توصلت إليها المقابلة والبيانات التي تم جمعها، اتفق التلاميذ ومعلمو الكمبيوتر وأولياء الأمور على أن الحصول على مادة كمبيوتر في الروضة يساعد الأطفال ليس فقط على اكتساب المهارات والمفاهيم المرتبطة بالموضوع ومتكاملة مع موضوعات أخرى، ولكن بعد ذلك أنها تمزج الجميع من الأطفال من خلال توفير لهم الشعور بالمسؤولية في سن مبكرة. ومن توصيات الدراسة يمكن إجراء مزيد من الدراسات مع مجموعة مختلفة من المتغيرات والمستجيبين من أجل تأكيد أو مقارنة نتائج هذه الدراسة وتعزيز صحة هذا البحث.

وهدف شوارب (2011) في دراستها إلى معرفة تأثير التجربة المبكرة على الكمبيوتر، باستخدام تصميم شبه تجريبي على التفكير الإبداعي لدى أطفال رياض الأطفال الأردنيين. حاولت الدراسة الإجابة عن سؤالين رئيسيين للبحث. أولاً: هل يؤدي إضافة جهاز كمبيوتر إلى بيئة رياض الأطفال إلى تعزيز تفكير الأطفال الإبداعي؟ ثانياً: هل يختلف تفكير الأطفال الإبداعي بسبب الجنس؟ وتكونت المجموعة التجريبية من (37) طفلاً، وتكونت مجموعة التحكم من (39) طفلاً. تم استخدام النسخة العربية الأردنية من اختبارات تورانس للتفكير الإبداع (TTCT) كأداة للدراسة، احتوت كل فئة من المجموعات التجريبية على مركز تعلم الكمبيوتر، بالإضافة إلى برامج برمجية تعليمية ملائمة للتطوير مثبتة مسبقاً. وأظهرت النتائج فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة فقط على مجموع درجات

إن أهمية الحاسوب تنبع في جانب من جوانبها من كونه يتيح للطفل التعلم وفق قدراته وخبراته التي اكتسبها، الأمر الذي يساعد الطفل على التقدّم وبالتالي زيادة ثقته بنفسه (الشرقاوي وعبدالرزاق، 2010). (Pankin et al., 2012). كما أظهرت الدراسات أثار استخدام الحاسوب على تقدير الذات (Self-esteem)، فقد أظهرت دراسة لوبلو (LoBello, 2015) التأثير الإيجابي لاستخدام أطفال الروضة للحاسوب على تقديرهم لذواتهم.

بالرغم من الاتجاهات السلبية التي يتبناها البعض حول دور الحاسوب في تنمية المهارات الاجتماعية للطفل، منطلقين في ذلك من الحقيقة القائلة بأن معظم استخدامات الحاسوب تحصل بصورة فردية. فإن كوميتيب (Kumtepe, 2006) يرى بأن طريقة استخدام الحاسوب هي التي تحدد تأثيراته على نمو الطفل. وقد توصل في دراسة أجراها على عينة مؤلفة من (12929) من أطفال الروضة في الولايات المتحدة، أن الأطفال الذين يستخدمون الحاسوب بشكل متقن يظهرون مشاكل سلوكية أقل ومهارات اجتماعية أفضل، وذلك وفق تقدير مربياتهم.

وفي دراسة أجراها المنصور (2016) بهدف معرفة دور برامج ركن الحاسب الآلي في إكساب طفل الروضة مهارات القراءة إضافة لمهارات الكتابة. اشتمل مجتمع الدراسة على جميع معلمات رياض الأطفال في مدينة الرياض، وتكونت عينة الدراسة من (400) معلمة اختيرت عشوائياً، وتم توزيع (400) استبانة علمين رجع منها والصالحة منها للإدخال والتحليل (210)، وبلغ عدد التالف منها (190) استبانة. وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي كمنهج للدراسة، واعتمدت الباحثة الاستبانة كأداة للدراسة. كما اعتمدت الدراسة على برنامج (SPSS) للمعالجة الإحصائية. أظهرت النتائج أن معلمات رياض الأطفال بمدينة الرياض موافقات بدرجة كبيرة على دور برامج ركن الحاسب الآلي في إكساب طفل الروضة مهارات القراءة بمتوسط حسابي (2.61 من 3)، كما كشفت النتائج أن معلمات رياض الأطفال بمدينة الرياض موافقات على دور برامج ركن الحاسب الآلي في إكساب طفل الروضة مهارات الكتابة بمتوسط حسابي (2.44 من 3). وفي ضوء هذه النتائج توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات كان أبرزها: (تبنى المسؤولين التربويين البرامج الحاسوبية التعليمية لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى أطفال الروضة، إقامة ندوات ومحاضرات لتوعية المعلمات بأهمية وفائدة دمج التكنولوجيا بالتعليم).

والمعلمات على أساسيات الحاسوب للمساعدة على التجديد في طرق التدريس ولجذب الطلاب للتعلم ولاستثارة دافعيتهم.

مشكلة الدراسة:

يدرس هذا البحث توظيف التعليم والتعلم بالحاسوب في رياض الأطفال نظراً لأهميته في العملية التعليمية، وأصبح الإلمام به موضوعاً مهماً للفرد العادي بشكل عام وللمعلم بشكل خاص؛ لأن الحاسوب أصبح موجوداً وحاضراً في مؤسساتنا التعليمية وفي جميع شؤون حياتنا، وتحاول هذه الدراسة رصد واقع استخدام الحاسوب في مؤسسات رياض الأطفال من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض الأطفال في محافظة سلفيت في فلسطين، إضافة للبحث عن معوقات استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في مرحلة ما قبل المدرسة.

تولي معظم دول العالم اهتماماً عالياً لاستخدام الحاسوب في التعليم في جوانبه ومجالاته كافة وعلى مستوى جميع المراحل التعليمية بما فيها مرحلة رياض الأطفال، بعد أن تبين أن الحاسوب أصبح وسيلة مساعدة للمربية في عملية التدريس برياض الأطفال، لكن المشكلة تكمن في أن معظم مربيات رياض الأطفال لا يستخدمن الحاسوب في عملية التعليم والتعلم بطريقة سليمة. لاحظ الباحث، ومن خلال خبرته الميدانية في رياض الأطفال في محافظة سلفيت، قلة استخدام الحاسوب في العملية التعليمية التعلمية في مرحلة رياض الأطفال، ولاحظ أيضاً عدم توافر أجهزة الحاسوب في مؤسسات رياض الأطفال بشكل كاف. ومن هنا تنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:

➤ ما واقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في محافظة سلفيت في فلسطين من وجهة نظر المديرات والمربيات؟

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية:

- السؤال الأول: ما آراء المديرات والمربيات نحو استخدام الحاسوب في رياض الأطفال من وجهة نظرهن؟
- السؤال الثاني: ما معوقات استخدام الحاسوب في الروضة من وجهة نظر المديرات والمربيات؟
- السؤال الثالث: ما مدى تأهيل المديرات والمربيات لاستخدام الحاسوب من حيث التدريب في مجال الحاسوب؟

التفكير الإبداعي لصالح المجموعة التجريبية، ولم تُظهر جميع الأبعاد اختلافات كبيرة بين الأولاد الذكور والبنات، ولا يوجد تأثير للتفاعل بين المجموعة والجنس.

وهدفت دراسة محمد (Mohammad, 2007) إلى معرفة أثر ممارسة مربيات رياض الأطفال للمعارف والمواقف التعليمية من خلال استخدام الحاسوب في تعزيز المنهج بدولة الكويت. واستخدمت الاستبانة كأداة للدراسة، حيث وزعت على عينة الدراسة المكونة من (174) مربية يمثلن (16) روضة لقياس مواقفهن المتعلقة باستخدام الحاسوب في الفصل، وأشارت النتائج إلى أن المعلمات لهن مواقف إيجابية باستخدام الحاسوب إلا أنهن نادراً ما يستخدمن الحاسوب في الفصل، وأبدت المعلمات حاجتهن الماسة إلى برنامج تدريبي لتوظيف الحاسوب في التدريس داخل الفصل.

وكذلك أجرت لارسون (Larson, 2007) دراسة هدفت إلى معرفة كيفية تعليم القراءة والكتابة باستخدام الحاسوب في رياض الأطفال من وجهة نظر المعلمات والتربويين، وتم اختيار عينة الدراسة من مقاطعة تكساس خلال الفصل الدراسي (2006/2005)، حيث شملت على المجموعة التجريبية وعددها (449) طفلاً، والمجموعة الضابطة وعددها (1385) طفلاً، واستخدمت الاستبانة كأداة للدراسة لمعرفة أثر الحاسوب على تعلم الأطفال القراءة والكتابة؛ حيث أشارت النتائج إلى أن أطفال المجموعة التجريبية أكثر تعلماً من أطفال المجموعة الضابطة، وأدركت المعلمات أهمية الحاسوب في سرعة تعلم الأطفال القراءة والكتابة.

وفي دراسة قامت بها الراشدي وآخرون (2004) بهدف الوقوف على واقع الحاسوب التعليمي في مدارس التعليم الأساسي في سلطنة عمان، وذلك عن طريق استعراض آراء المعلمين والمعلمات من حيث استخدام الحاسوب في مدارس التعليم الأساسي، ومعوقات استخدامه، والتدريب في مجال الحاسوب التعليمي. واستخدم المنهج الوصفي كمنهج للدراسة، واشتمل مجتمع الدراسة على جميع المعلمين والمعلمات من التعليم الأساسي في محافظة مسقط موزعين على (12) مدرسة. تكونت عينة الدراسة من (30) معلماً ومعلمة من مدرستين من مدارس محافظة مسقط، وقد اعتمدت الاستبانة كأداة للدراسة. ومن أهم نتائج الدراسة أن هناك إقبالاً من الطلبة على التعلم بمساعدة الحاسوب، ومن أهم توصيات الدراسة: تدريب المعلمين

2. قلة الدراسات والبحوث التي تناولت استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم لدى أطفال رياض الأطفال تعد دافعاً لمثل هذه الدراسة.
3. قد تظهر هذه الدراسة معوقات استخدام الحاسوب في رياض الأطفال في فلسطين.
4. قد تساعد هذه الدراسة المختصين في مجال التدريب في إعداد دورات تدريبية فعالة في مجال استخدام الحاسوب في مرحلة رياض الأطفال.

حدود الدراسة:

تقتصر حدود هذه الدراسة على ما يأتي :

- حدود مكانية: مدارس رياض الأطفال في محافظة سلفيت.
- حدود زمنية: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2017 / 2018.
- حدود بشرية: جميع مديرات ومربيات رياض الأطفال في محافظة سلفيت.

مصطلحات الدراسة:

1. الحاسوب: يعرفه سلامة (2004) بأنه جهاز إلكتروني دقيق وسريع له القدرة على استقبال البيانات وتخزينها ومعالجتها.
- الحاسوب: يعرفه الباحث إجرائياً بأنه "جهاز إلكتروني يمكن برمجته لكي يقوم بمعالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها بدقة وسرعة فائقة بما يتناسب والمراحل العمرية المختلفة بما فيها مرحلة أطفال الرياض".
2. واقع: يعرفه الباحث إجرائياً بأنه "حالة استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال كما هي موجودة من حال ومجال، وكما وجد حولنا من حال محسوس ومدرك".
3. مرحلة رياض الأطفال: يعرفه الباحث إجرائياً بأنه "المرحلة التربوية الأولى التي خصصت لتربية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (3-6) سنوات وتقدم أنشطة وخبرات تربوية تهدف إلى رعاية النمو المتكامل للطفل".
4. المعوقات: يعرفه الباحث إجرائياً بأنه "مجموعة من المشكلات المتعلقة باستخدام الحاسوب في التعليم والتعلم

- السؤال الرابع: هل يختلف واقع استخدام الحاسوب في الروضة باختلاف متغيرات طبيعة العمل، والمؤهل العلمي، والعمر؟

فرضيات الدراسة:

الفرضية الأولى: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) لواقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في فلسطين من وجهة نظر مديرات رياض الأطفال ومربياتهم في محافظة سلفيت تعزى لمتغير طبيعة العمل.

الفرضية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) لواقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في فلسطين من وجهة نظر مديرات رياض الأطفال ومربياتهم في محافظة سلفيت تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

الفرضية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) لواقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في فلسطين من وجهة نظر مديرات رياض الأطفال ومربياتهم في محافظة سلفيت تعزى لمتغير العمر.

أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن آراء المديرات والمربيات نحو استخدام الحاسوب في رياض الأطفال من وجهة نظرهن، ومعوقات استخدام الحاسوب في رياض الأطفال، ومدى تأهيل المديرات والمربيات لاستخدام الحاسوب من حيث التدريب في مجال الحاسوب من وجهة نظر مديرات ومربيات رياض الأطفال في محافظة سلفيت في فلسطين، إضافة إلى معرفة واقع استخدام الحاسوب في الروضة باختلاف متغيرات طبيعة العمل، والمؤهل العلمي، والعمر.

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في الآتي :

1. الإفادة من نتائج الدراسة في تحسين أساليب التعليم في مرحلة رياض الأطفال.

أداة الدراسة:

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة (الاستبانة) وتطويرها بعد الاطلاع على المعلومات المتصلة بها والدراسات ذات العلاقة. وقد اعتمد الباحث على هذه الاستبانة في التوصل إلى نتائج الدراسة الحالية، وبناءً على المعلومات التي توافرت لدى الباحث. بلغ مجموع الفقرات فيها (26) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات. وقد روعي في بناء الاستبانة مدى مناسبتها للعينة من حيث الصياغة اللغوية، ووضوح ما تسأل عنه الفقرات.

صدق الأداة:

تم عرض الأداة بعد بنائها من قبل الباحث على عدد من المتخصصين. وقام الباحث بناءً على رأي المحكمين بالأخذ بالملاحظات والتعديلات لفقرات الاستبانة، سواء من حيث الصياغة اللغوية أو حذف بعض الفقرات أو تعديلها. واعتمد الباحث على رأي المحكمين وإجماعهم كمؤشر على صدق محتوى الاستبانة. وبعد الأخذ بملاحظات المحكمين، تم إعداد الاستبانة بشكلها النهائي، وقد أصبح عدد فقراتها (26) فقرة.

ثبات الأداة:

بعد تطبيق أداة الدراسة على العينة، تم حساب معامل الثبات للأداة عن طريق استخدام معادلة (الفا كرونباخ)، حيث بلغت قيمة معامل الثبات لجميع فقرات الدراسة (83.4%) أما بالنسبة لفقرات المجال الأول فقد بلغت 78.3% وبلغت قيمة المجال الثاني 81.2% كما بلغت قيمة المجال الثالث 90.6%، وهذه القيم ذات دلالة احصائية مقبولة لمعامل الثبات في حدود أغراض هذه الدراسة وطبيعتها.

الجدول (2)

معامل الثبات الفا كرونباخ

المجال	عدد الفقرات	الفا كرونباخ
استخدام الحاسوب في الروضة	10	78.3%
معيقات استخدام الحاسوب في الروضة	10	81.2%
تأهيل مديرات رياض الأطفال ومربياتها	6	90.6%
معامل الثبات العام	26	83.4%

في رياض الأطفال في فلسطين، التي تحد من تطوير واقع الروضة باستخدام الحاسوب."

الطريقة والإجراءات

منهج الدراسة: لقد استخدم الباحث المنهج الوصفي

المسحي الميداني نظراً لملاءمته لأغراض الدراسة.

مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من جميع

مديرات ومربيات رياض الأطفال في محافظة سلفيت، خلال

الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (2017/2018) والبالغ

عددهن (174) مديرة ومربية يعملن في (56) روضة (حسب

إحصائيات مديرية التربية والتعليم العالي في سلفيت).

عينة الدراسة: شملت عينة الدراسة على (87) مديرة

ومربية رياض أطفال اختيرت عشوائياً بنسبة (50%) من مجتمع

الدراسة، حيث توزعت العينة كما يبينه الجدول (1) على النحو

الآتي:

الجدول (1)

التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

متغيرات الدراسة	الفئات	التكرار	النسبة %
مديرة		39	44.83%
مربية		48	55.17%
المجموع		87	100%
توجيهي		5	5.75%
المؤهل	دبلوم (معهد)	25	28.74%
العلمي	بكالوريوس فأعلى	57	65.52%
المجموع		87	100%
أقل من 30 سنة		15	17.24%
من 30- أقل من 40 سنة		40	45.98%
من 40 - أقل من 50 سنة		24	27.59%
50 سنة فأكثر		8	9.20%
المجموع		87	100%

تأهيل مديرات رياض الأطفال ومربياتها على استخدام الحاسوب.

أساليب المعالجة الإحصائية:

استخدم الباحث البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS) من أجل معالجة البيانات إحصائياً، وذلك باستخدام المعالجات الإحصائية الآتية:

1. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لاستجابات أفراد عينة الدراسة على الاستبانة ككل وعلى كل فقرة من فقراتها.
2. اختبار (ت) للمجموعتين المستقلتين (Independent T-test).
3. تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA).
4. معادلة (كرونيباخ ألفا) لحساب الثبات.
5. اختبار (LSD) Post Hoc Test.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في محافظة سلفيت في فلسطين. وبعد إجراء عمليات التحليل الإحصائي اللازمة وتطبيق إجراءات الدراسة على استبانة أعدها الباحث مكونة من (26) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات.

ومن أجل تفسير النتائج استخدم أسلوب الإحصاء الوصفي لاستخراج الوسط الحسابي والانحراف المعياري وأيضاً تحديد درجة موافقة أفراد عينة الدراسة نحو متغيرات الدراسة حسب مقياس ليكرت الثلاثي حيث أن مجالات تحديد درجة الموافقة كانت كما يأتي:

جدول (3)

المتوسط المرجح لمقياس ليكرت الثلاثي	
المتوسط الحسابي	درجة الموافقة
من 1 الى 1.66	قليلة
من 1.67 الى 2.33	متوسطة
من 2.34 الى 3	كبيرة

إجراءات التطبيق وخطواته:

قام الباحث بإجراء الدراسة وفق الإجراءات والخطوات الآتية:

1. الاطلاع على المعلومات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.
2. بناء أداة الدراسة وتصميمها من جانب الباحث، وصياغة فقراتها.
3. إيجاد الصديق للأداة من خلال عرضها على المحكمين المتخصصين.
4. توزيع الأداة على عينة الدراسة، وأصبح العدد النهائي القابل للتحليل (87) استبانة.
5. حساب معامل الثبات لأداة الدراسة.
6. تحليل البيانات من خلال الحاسوب.
7. الخروج بالنتائج ومناقشتها وتفسيرها وصولاً لتوصيات الدراسة.

متغيرات الدراسة:

• المتغيرات المستقلة (Independent Variables) وتشتمل على الآتي:

1. متغير طبيعة العمل: وله مستويان هما:
 - أ. مديرة
 - ب. مربية
2. المؤهل العلمي: وله ثلاثة مستويات هما:
 - أ. توجيهي
 - ب. دبلوم
 - ت. بكالوريوس فأعلى
3. العمر: وله أربع مستوياتهما:
 - أ. أقل من 30 سنة
 - ب. من 30- أقل من 40 سنة
 - ت. من 40 - أقل من 50 سنة
 - ث. 50 سنة فأكثر.

• المتغيرات التابعة (Dependent Variables): واقع استخدام الحاسوب في رياض الأطفال في محافظة سلفيت/ فلسطين ومعوقات استخدام الحاسوب ومدى

المرتبة الثانية بدرجة (متوسطة) وبمتوسط حسابي (2.309)، وجاء المجال (معيقات استخدام الحاسوب في الروضة) في المرتبة الأخيرة بدرجة (متوسطة) وبمتوسط حسابي (2.103).

وُعرّف عبود (2007) التعليم والتعلم باستخدام الحاسوب بأنه التعلم باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة كشبكات الحاسوب والوسائط المتعددة في الموقف التعليمي، بحيث يكون استخدام الحاسوب معزلاً لعملية التعلم كلياً أو جزئياً. إن النقطة التي يود الباحث التركيز عليها هنا هي أن التعليم والتعلم باستخدام الحاسوب يقوم على "تعزيز" العملية التعليمية. أي أن الحاسوب ربما لن يكون الوسيط الأساسي في العملية التعليمية في مرحلة رياض الأطفال، إذ لا بد من إدماج الحاسوب مع أنشطة ووسائل وطرق أخرى بشكل يساعد على توفير المثيرات المطلوبة لطفل الروضة. إذاً فهو موقف متعدد الأنشطة، تتعدد فيه الوسائل والطرائق بعيداً عن هيمنة الحاسوب. إن التنوع الذي توفره هذه الطريقة في الوسائل والطرائق يحقق استجابة عالية للفروق الفردية بين الأطفال. إلا أن مثل هذه الطرائق تتطلب مهارة وخبرة من قبل المربية في روضة الأطفال في تصميم الأنشطة وتطبيقها. واتضح من الجدول (4) أن آراء مديرات رياض الأطفال ومربياتها ووجهات نظرهن نحو استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال بدرجة متوسطة، وهذه النتيجة تشير إلى توجه إيجابي نحو استخدام الحاسوب في رياض الأطفال، مما قد يؤكد أن استخدام الحاسوب يعزز العملية التعليمية لدى الأطفال في رياض الأطفال. وأظهرت النتائج أيضاً ضعف تأهيل مديرات رياض الأطفال ومربياتها من وجهة نظرهن مما يستوجب العمل على تأهيلهن وتدريبهن على استخدام الحاسوب، حيث يساعد ذلك على التغلب على معظم معيقات استخدام الحاسوب في الروضة التي أكدت على وجودها المديرات والمربيات في رياض الأطفال.

➤ النتائج المتعلقة بالسؤال الأول الذي نصه: ما آراء المديرات والمربيات نحو استخدام الحاسوب في رياض الأطفال من وجهة نظرهن؟

للإجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال استخدام الحاسوب في الروضة حيث كانت على النحو الآتي :

للإجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي الذي ينص: "ما واقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في محافظة سلفيت في فلسطين من وجهة نظر المديرات والمربيات؟" فقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لواقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في محافظة سلفيت في فلسطين من وجهة نظر مديرات ومربيات الرياض وذلك كما في جدول (4):

الجدول (4)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات واقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في فلسطين مرتبة تنازلياً

الرتبة	رقم المجال	الفقرات	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الدرجة
1	3	تأهيل مديرات رياض الأطفال ومربياتها استخدام الحاسوب في الروضة	0.599	2.458	كبيرة
2	1	معيقات استخدام الحاسوب في الروضة	0.456	2.309	متوسطة
3	2	استخدام الحاسوب في الروضة	0.479	2.103	متوسطة

يبين الجدول (4) أن المتوسطات الحسابية لواقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في محافظة سلفيت في فلسطين من وجهة نظر المديرات والمربيات قد تراوحت بين (2.458-2.103) حيث جاء المجال "تأهيل مديرات ومربيات رياض الأطفال" في المرتبة الأولى بدرجة (كبيرة) بأعلى متوسط حسابي بلغ (2.458)، وهذه النتيجة توضح فقط المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمديرات والمربيات اللواتي حصلن على تدريب على استخدام الحاسوب والبالغ عددهن (23) مديرة ومربية ونسبتها (26.5%) من إجمالي العينة والبالغ عددها (87) مديرة ومربية، أي أن النسبة الأعلى لم تتلق تدريباً أبداً. بينما جاء المجال "استخدام الحاسوب في الروضة" في

الجدول (5)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ل فقرات استخدام الحاسوب في الروضة مرتبة تنازلياً

الرتبة	رقم الفقرة	الفقرات	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الدرجة
1	4	يساعد الحاسوب في التجديد للطرق والاساليب التعليمية في الروضة	0.607	2.655	كبيرة
2	10	تزيد متعة الأطفال عند استخدام الحاسوب	0.628	2.644	كبيرة
3	7	يزيد استخدام الحاسوب من دافعية الأطفال للتعلم	0.642	2.563	كبيرة
4	8	يزيد استخدام الحاسوب من استيعاب الأطفال	0.680	2.483	كبيرة
5	9	أشعر بالمتعة عند استخدامي للحاسوب	0.713	2.483	كبيرة
6	6	يوفر الحاسوب الوقت والجهد	0.713	2.483	كبيرة
7	1	هناك إقبال من الأطفال على التعلم بالحاسوب	0.744	2.460	كبيرة
8	3	يستخدم الحاسوب لتقديم بعض الأنشطة في الفصل	0.774	1.931	متوسطة
9	2	استخدام الحاسوب مضيعة للوقت	0.813	1.885	متوسطة
10	5	يمارس الأطفال أنشطة متعددة باستخدام الحاسوب	0.771	1.851	متوسطة
		المتوسط الكلي للمجال	0.456	2.309	متوسطة

التعليمية وتجديدها لما يتمتع به الحاسوب من مزايا، وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد في دراسة (الراشدي وآخرون، 2004). بينما جاءت الفقرة (2) ونصها " يمارس الأطفال أنشطة متعددة باستخدام الحاسوب" بالمرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (1.851) وبدرجة متوسطة، وهذا يؤكد قلة استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال، وربما يعود ذلك إلى ضعف تأهيل المربيات في هذا المجال، أو إلى ندرة وجود أجهزة الحاسوب في رياض الأطفال، وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة (الراشدي وآخرون، 2004). وبلغ المتوسط الكلي لمجال استخدام الحاسوب في الروضة ككل (2.309) بدرجة متوسطة. وهذا يشير بوضوح إلى أن استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال يلاقي قبولا بين أوساط المديرات والمربيات من خلال إجاباتهن وآرائهن، وهذه النتيجة تتماشى مع التطورات والتوجهات التربوية الحديثة نحو استخدام الحاسوب في التعليم.

يبين الجدول (5) أن استجابات المديرات والمربيات تشير إلى أن هناك توجهاً إيجابياً نحو استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال، ويعتقد الباحث أن هذه النتيجة تؤكد وعي المديرات والمربيات في رياض الأطفال إلى أهمية استخدام الحاسوب ولما له من انعكاسات إيجابية على الأطفال. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الراشدي وآخرون، (2004) حيث إن أغلبية المعلمين والمعلمات اتفقوا على إقبال الطلبة على التعلم بالحاسوب بدرجة كبيرة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (محمد، 2007؛ شوارب 2011؛ المنصور، 2016؛ Larson, 2007; Fanoga, 2016). وتبين من الجدول كذلك أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين (1.851 - 2.655)، حيث جاءت الفقرة (4) التي تنص على "يساعد الحاسوب في التجديد للطرق والأساليب التعليمية في الروضة" في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (2.655)، وهذه النتيجة تشير إلى أن الأغلبية من المديرات والمربيات متفقة على أن استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال يساعد على تنوع الأساليب

➤ النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه: ما معيقات استخدام الحاسوب في الروضة من وجهة نظر المديرات والمربيات؟

للإجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال معيقات استخدام الحاسوب في الروضة، حيث كانت على النحو الآتي :

الجدول (6)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات معيقات استخدام الحاسوب في الروضة مرتبة تنازلياً

الرتبة	رقم الفقرة	الفقرات	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الدرجة
1	1	قلة توافر الأجهزة الحاسوبية في الروضة	0.729	2.517	كبيرة
2	8	عدم وجود الحوافز المادية والمعنوية	0.788	2.276	متوسطة
3	2	نقص التدريب على استخدام الحاسوب عند المربيات	0.781	2.253	متوسطة
4	6	عدم توافر برامج تعليمية جاهزة في الروضة	0.765	2.207	متوسطة
5	7	عدم توافر برامج تعليمية مناسبة في الروضة	0.790	2.126	متوسطة
6	5	عدم المامي باستخدامات الحاسوب التعليمي	0.804	2.069	متوسطة
7	4	ثقل العبء الدراسي للمربية في الروضة	0.784	2.034	متوسطة
8	9	نقص الاهتمام بصيانة الأجهزة	0.873	1.931	متوسطة
9	3	كثافة عدد الأطفال في الفصل	0.722	1.885	متوسطة
10	10	التركيز على الأنشطة التقليدية في الروضة	0.814	1.736	متوسطة
		المتوسط الكلي للمجال	0.479	2.103	متوسطة

بلغ (1.736) وبدرجة متوسطة، وتدلل هذه النتيجة على أن ممارسة الأنشطة التقليدية ليست معيقات أساسياً لاستخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في الروضة، وتؤكد هذه النتيجة على وعي المديرات والمربيات واستعدادهن لاستخدام الحاسوب والبرمجيات المحوسبة. وبلغ المتوسط الكلي لمجال معيقات استخدام الحاسوب في الروضة ككل (2.103) بدرجة متوسطة. ويعتقد الباحث أن إقرار المديرات والمربيات بوجود معيقات متعددة لاستخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال يدل على رغبتهم في إزالة هذه المعيقات أو التقليل منها إيماناً منهن بأهمية وفوائد استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال.

➤ النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه: ما مدى تأهيل المديرات والمربيات لاستخدام الحاسوب من حيث التدريب في مجال الحاسوب؟

يبين الجدول (6) أن استجابات المديرات والمربيات تشير إلى أن هناك العديد من المعوقات نحو استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال، ويرى الباحث أن ذلك بسبب عدم انتشار استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (الراشدي وآخرون، 2004). وتبين من الجدول كذلك أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين (1.736-2.517)، حيث جاءت الفقرة (1) التي تنص على "قلة توافر الأجهزة الحاسوبية في الروضة" في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (2.517) وبدرجة كبيرة، وتؤكد هذه النتيجة على أن رياض الأطفال تفتقر إلى أجهزة الحاسوب، وبالتالي يعتبر نقص الأجهزة الحاسوبية في الروضة من المعوقات الرئيسية لاستخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في الروضة، واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (الراشدي وآخرون، 2004). بينما جاءت الفقرة (10) ونصها "التركيز على الأنشطة التقليدية في الروضة" بالمرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي

تدريب على استخدام الحاسوب والبالغ عددهم (23) مديرة ومربية ونسبتها (26,5%) من إجمالي العينة والبالغ عددها (87) مديرة ومربية، أي أن النسبة الأعلى لم تتلق تدريباً أبداً، وتشير هذه النتيجة إلى أن المديرات والمربيات غير مؤهلات لاستخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في فلسطين، ويرى الباحث أن يتم الاهتمام والعمل على تأهيل المديرات والمربيات على استخدام الحاسوب وبرامجه المحوسبة في التعليم والتعلم في رياض الأطفال.

للإجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال تأهيل مديرات ومربيات رياض الأطفال، أما بخصوص عدد المربيات اللواتي حصلن على تدريب على استخدام الحاسوب في عينة الدراسة بلغ (23) مربية بنسبة (26.5%)، بينما عدد اللواتي لم يحصلن على تدريب بلغ عددهن (64) مربية بنسبة (73.5%). والجدول أدناه يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمديرات والمربيات اللواتي حصلن على

الجدول (7)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات تأهيل مديرات ومربيات رياض الأطفال مرتبة تنازلياً

الرتبة	رقم الفقرة	الفقرات	الانحراف المعياري	متوسط الاستجابة	الدرجة
1	1	كفاءة المدربين	0.576	2.625	كبيرة
2	5	البرنامج التي تم التدريب عليها	0.584	2.583	كبيرة
3	4	الوقت الذي عقدت فيه الدورة او الدورات التدريبية	0.659	2.500	كبيرة
4	6	الاستفادة من الدورة / الدورات التدريبية	0.721	2.458	كبيرة
5	2	عدد ساعات التدريب	0.761	2.333	متوسطة
6	3	التدريبات العملية على الاجهزة	0.737	2.250	متوسطة
		المتوسط الكلي للمجال	0.559	2.458	كبيرة

بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي بلغ (2.625)، بينما جاءت الفقرة (3) ونصها "التدريبات العملية على الأجهزة" بالمرتبة الأخيرة بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ (2.250). وبلغ المتوسط الكلي لمجال الدورات التدريبية لمربيات رياض الأطفال ككل (2.458) بدرجة كبيرة. وهذه النتيجة فقط بناء على استجابات المديرات والمربيات البالغ عددهن (23) ونسبة (26.5%) من إجمالي العينة والبالغ عددها (87) مديرة ومربية، أي أن النسبة الأعلى لم تتلق تدريباً أبداً، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (الراشدي وآخرون، 2004).

➤ النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي نصه: هل يختلف واقع استخدام الحاسوب في الروضة باختلاف متغيرات طبيعة العمل، والمؤهل العلمي، والعمر؟ للإجابة عن هذا السؤال تم فحص فرضيات الدراسة وكانت النتائج كالآتي:

يبين الجدول (7) أن استجابات المديرات والمربيات تشير إلى أن معظم مديرات ومربيات رياض الأطفال في محافظة سلفيت في فلسطين لم تتلق تدريباً على الحاسوب وبرامجه واستخداماته في التعليم والتعلم في رياض الأطفال، ويعتقد الباحث أن هذه النتيجة بسبب عدم الاهتمام بمرحلة ما قبل المدرسة من الجهات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، وهذا يستدعي بشكل ملح العمل على تأهيل المديرات والمربيات في رياض الأطفال على استخدام الحاسوب لمواكبة التطورات التربوية الحديثة. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من (الراشدي وآخرون، 2004؛ محمد، 2007؛ شوارب 2011؛ المنصور، 2016؛ Larson, 2007; Fanoga, 2016). وتبين من الجدول كذلك أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين (2.250-2.625)، حيث جاءت الفقرة (1) التي تنص على "كفاءة المدربين" في المرتبة الأولى

النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى والتي تنص:

لفحص الفرضية الأولى استخدم الباحث اختبار (ت) T-

(test) لمجموعتين مستقلتين لدلالة الفروق على الدرجة الكلية للأداة تبعاً لمتغير طبيعة العمل، كما يوضحه الجدول (8).

"لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) لواقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في فلسطين من وجهة نظر مديرات رياض الأطفال ومربياتهم في محافظة سلفيت تعزى لمتغير طبيعة العمل."

الجدول (8)

نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين لدلالة الفروق على الدرجة الكلية للأداة تبعاً لمتغير طبيعة العمل

الدلالة الإحصائية	درجات الحرية	قيمة "ف"	مربية		مديرة		المجال
			الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	
0.291	85	1.127	0.478	2.223	0.409	2.415	استخدام الحاسوب في الروضة
0.507	85	0.445	0.477	2.052	0.480	2.167	معيقات استخدام الحاسوب في الروضة
0.395	22	0.753	0.398	2.689	0.596	2.074	تأهيل مديرات ومربيات رياض الأطفال
0.912	85	0.012	0.298	2.202	0.294	2.274	الدرجة الكلية

لفحص الفرضية الثانية استخدم الباحث المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للأداة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي. كما يوضحه الجدول (9).

يتضح من الجدول (8) السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) لجميع المجالات وعلى الدرجة الكلية للأداة تبعاً لمتغير طبيعة العمل، حيث بلغت مستوى الدلالة على الدرجة الكلية (0.912). ويرى الباحث أن هذه النتيجة تؤكد على وعي المديرات والمربيات وقناعاتهن بأهمية استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في مرحلة رياض الأطفال. وبالتالي فقد تم قبول الفرضية الأولى.

الجدول (9)

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للأداة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

اعلى من بكالوريوس	دبلوم	توجيهي	المؤهل العلمي
2.357	2.264	1.990	استخدام الحاسوب في الروضة
2.008	2.232	2.540	معيقات استخدام الحاسوب في الروضة
2.484	2.778	0	تأهيل مديرات رياض الأطفال أطفال ومربياتها
2.224	2.252	2.260	الدرجة الكلية

النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:

وتم أيضاً فحص الفرضية الثانية باستخدام تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لاستخراج دلالة الفروق على الدرجة الكلية للأداة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي عند العينة.

وتنص الفرضية الثانية على الآتي: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) لواقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في فلسطين من وجهة نظر مديرات رياض الأطفال ومربياتهم في محافظة سلفيت تعزى لمتغير المؤهل العلمي."

الجدول (10)

نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لاستخراج دلالة الفروق على المحاور الثلاثة والدرجة الكلية للأداة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي عند العينة

الدلالة الإحصائية	قيمة "ف"	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين	المجال
		0.364	2	0.728	بين المجموعات	
0.175	1.782	0.204	84	17.165	داخل المجموعات	استخدام الحاسوب في الروضة
			86	17.893	المجموع	
		0.938	2	1.877	بين المجموعات	
0.015	4.416	0.213	84	17.852	داخل المجموعات	معيقات استخدام الحاسوب في الروضة
			86	19.729	المجموع	
		0.122	1	0.122	بين المجموعات	
0.561	0.348	0.321	22	7.069	داخل المجموعات	تأهيل مديرات رياض الأطفال ومربياتها
			23	7.181	المجموع	
		0.009	2	0.017	بين المجموعات	
0.909	0.096	0.090	84	7.544	داخل المجموعات	الدرجة الكلية للأداة
			86	7.561	المجموع	

ولإيجاد الفروق بين أفراد عينة الدراسة في معيقات استخدام الحاسوب في الروضة، استخدم الباحث اختبار (LSD) للمقارنات البعدية بين المستويات والجدول (11) يبين ذلك.

الجدول (11)

نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية لمعيقات استخدام الحاسوب في الروضة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

الدالة sig	فرق المتوسطات	المجموعة
0.176	0.308	توجيهي & دبلوم
0.016	0.531	توجيهي & بكالوريوس فأعلى
0.047	0.223	دبلوم & بكالوريوس فأعلى

يظهر من الجدول (11) فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي أن الفروق كانت دالة إحصائياً كما يأتي:

يتضح من خلال نتائج الجدول (10) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) على مجالات الدراسة وعلى الدرجة الكلية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي ما عدا المجال الثاني وهي معيقات استخدام الحاسوب في الروضة، مما يدل أنه لا يوجد اختلاف في وجهات النظر بين أفراد عينة الدراسة في المجالين استخدام الحاسوب في الروضة والدورات التدريبية لمربيات رياض الأطفال حول واقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في فلسطين باختلاف المؤهل العلمي.

تتلقاه المديرية أو المربية مقابل عملها في هذه المرحلة. لهذا لا تشعر المديرية أو المربية بالاستقرار في عملها في الروضة كلما ارتفع مستوى المؤهل العلمي بسبب انخفاض الراتب، وبالتأكيد يكون لديهم توجه أو طموح للعمل في مجال آخر إذا توفر ذلك.

النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:

وتنص الفرضية الثالثة على الآتي: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) لواقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في فلسطين من وجهة نظر مديرات رياض الأطفال ومربياتهم في محافظة سلفيت تعزى لمتغير العمر".

لفحص الفرضية الثالثة استخدم الباحث المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للأداة تبعاً لمتغير العمر. كما يوضحه الجدول (12).

الجدول (12)

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للأداة تبعاً لمتغير العمر

المؤهل العلمي	أقل من 30 سنة	من 30-40 أقل من 40 سنة	من 40-50 أقل من 50 سنة	أكثر من 50 سنة
استخدام الحاسوب في الروضة	2.327	2.393	2.221	2.125
معيقات استخدام الحاسوب في الروضة	1.973	2.030	2.196	2.438
تأهيل مديرات رياض الأطفال ومربياتها	2.933	2.429	2.429	2.067
الدرجة الكلية	2.247	2.239	2.202	2.281

- بين المديرات والمربيات ذوات المؤهل العلمي توجيبي وبين المديرات والمربيات ذوات المؤهل العلمي دبلوم لصالح المديرات والمربيات ذوات المؤهل توجيبي، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن المديرات والمربيات ذوات مؤهل توجيبي أكثر استقراراً للعمل في الروضة من المديرات والمربيات ذوات مؤهل دبلوم.

- وبين المديرات والمربيات ذوات المؤهل دبلوم وذوات المؤهل بكالوريوس فأعلى وكان لصالح المديرات والمربيات ذوات المؤهل دبلوم، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن المديرات والمربيات ذوات مؤهل دبلوم أكثر استقراراً للعمل في الروضة من المديرات والمربيات ذوات مؤهل بكالوريوس فأعلى.

ويتضح من هذه النتيجة أنه كلما كان المؤهل العلمي منخفضاً، كان التوجه للعمل في رياض الأطفال بإيجابية أكبر، ويعود ذلك باعتقاد الباحث إلى مستوى الأجر المنخفض الذي

الكلية للأداة تبعاً لمتغير العمر عند العينة.

وتم أيضاً فحص الفرضية الثانية باستخدام تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لاستخراج دلالة الفروق على الدرجة

الجدول (13)

نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لاستخراج دلالة الفروق على المحاور الثلاثة والدرجة الكلية للأداة تبعاً لمتغير العمر عند العينة

المجال	مصدر التباين	مجموع المربعات الحرة	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	الدلالة الإحصائية
	بين المجموعات	0.741	3	0.247		
استخدام الحاسوب في الروضة	داخل المجموعات	17.152	83	0.207	1.195	0.317
	المجموع	17.893	86			
معيقات استخدام الحاسوب في الروضة	بين المجموعات	1.567	3	0.522	2.388	0.075
	داخل المجموعات	18.162	83	0.219		

المجال	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "ف"	الدلالة الإحصائية
	المجموع	19.729	86			
	بين المجموعات	1.908	2	0.954		
تأهيل مديرات رياض الأطفال ومربياتها	داخل المجموعات	5.273	21	0.251	3.798	0.039
	المجموع	7.181	23			
	بين المجموعات	0.046	3	0.015		
الدرجة الكلية للأداة	داخل المجموعات	7.515	83	0.091	0.170	0.917
	المجموع	7.561	86			

- بين المديرات والمربيات ذوات العمر أقل من 30 و من 40- أقل من 50 سنة ولصالح المديرات والمربيات ذوات العمر أقل من (30) سنة، ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعزى إلى أن المديرات والمربيات ذوات عمر أقل من (30) سنه أكثر انتماء وحاماسا للعمل في مرحلة رياض الأطفال من ذوات العمر من 40- اقل من 50 سنة.

- بين المديرات والمربيات ذوات العمر من 30- اقل من 40 سنة و من 40- أقل من 50 سنة ولصالح المديرات والمربيات ذوات العمر، من 30- أقل من 40 سنة، ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعزى إلى أن المديرات والمربيات ذوات عمر من 30- أقل من 40 سنة أكثر انتماء وحاماسا للعمل في مرحلة رياض الأطفال من ذوات العمر من 40- أقل من 50 سنة.

يتضح من هذه النتيجة أن المديرات والمربيات ذوات الأعمار الأصغر أكثر حماساً وربما قدرة على العمل مع الأطفال في رياض الأطفال مقارنة بالمديرات والمربيات ذوات الأعمار الأكبر سناً، وربما يعود ذلك لقدرات جسمية افضل لدى الأصغر سناً، حيث ربما يتطلب العمل مع الأطفال تنفيذ نشاطات حركية كثيرة تعجز عنها الأكبر سناً.

التوصيات:

انطلاقاً من نتائج البحث، يوصي الباحث بالآتي :

1. التوسع في تبني استخدام الحاسوب وبرامجه للتعليم والتعلم في رياض الأطفال.

يتضح من خلال نتائج الجدول (13) أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$) على مجالات الدراسة وعلى الدرجة الكلية تبعاً لمتغير العمر ما عدا المجال الثالث وهو تأهيل مديرات ومربيات رياض الأطفال، مما يدل على أنه لا يوجد اختلاف في وجهات النظر بين أفراد عينة الدراسة في المجالين استخدام الحاسوب في الروضة ومعوقات استخدام الحاسوب في الروضة حول واقع استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم في رياض الأطفال في فلسطين باختلاف العمر.

ولإيجاد الفروق بين أفراد عينة الدراسة في الدورات التدريبية، فقد استخدم الباحث اختبار (LSD) للمقارنات البعدية بين المستويات والجدول (14) يبين ذلك.

الجدول (14)

نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية تأهيل مديرات ومربيات رياض الأطفال تبعاً لمتغير العمر

المجموعة	فرق المتوسطات	الدالة sig
أقل من 30 سنة & من 30- اقل من 40 سنة	0.505	0.067
أقل من 30 و من 40- اقل من 50 سنة	0.867	0.012
من 30- اقل من 40 سنة & من 40- اقل من 50 سنة	0.362	0.18

يظهر من الجدول (14) فيما يتعلق بمتغير العمر أن الفروق كانت دالة إحصائياً كما يأتي :

2. إنتاج برمجيات حاسب آلي تعليمية تصدر تحت إشراف مختصين من أساتذة الجامعات ومشرفات رياض الأطفال.
 3. تدريب المديرات والمربيات على أساسيات الحاسوب وكيفية تنفيذ نشاطات باستخدام الحاسوب وبرامجه كنوع من التجديد في طرق التدريس لجذب دافعية الأطفال واستثارتهم للتعلم.
 4. مراعاة احتياجات مديرات رياض الأطفال ومربياتهم عند عقد الدورات، وظروفهم من حيث الوقت والمكان الذي تعقد فيهما الدورات التدريبية، والأخذ بمقترحاتهم.
 5. عقد دورات تدريبية بحيث تنبع عمليات التدريب من المشكلات التي تواجهها مديرات رياض الأطفال ومربياتهم عند استخدامهم للحاسوب في التعليم والتعلم الصفي.
 6. محاولة توفير ظروف ملائمة تمكن مديرات رياض الأطفال ومربياتهم من استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم الصفي كتوفير أجهزة الحاسوب.
- التعليم الاساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات. مجلة كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.
9. سبتي، عباس. (2012). دراسة الحاسوب كوسيلة تعليم وتعلم برياض الأطفال بدولة الكويت- دراسة مكتبية. الكويت: مركز المناشوي للدراسات والبحوث.
 10. سلامة، عبدالحافظ محمد. (2004). وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم، ط3، عمان: دار الفكر.
 11. الصالح ، بدر عبد الله. (2002). متغيرات التصميم التعليمي المؤثرة في نجاح برامج التعليم عن بعد. مجلة جامعة الملك سعود، العدد الرابع عشر، الرياض.
 12. الشرفاوي، جمال مصطفى عبدالرحمن. (2005). تنمية مفاهيم التعليم والتعلم الإلكتروني ومهاراته لدى طلاب كلية التربية بسلطنة عمان: مجلة كلية التربية، العدد58.
 13. الشرفاوي، جمال مصطفى عبدالرحمن وعبدالرزاق، السعيد محمد. (2010). استراتيجيات التفاعل الإلكتروني، مجلة التعليم الالكتروني الإلكترونية، العدد السادس، جامعة المنصورة، وحدة التعليم الالكتروني. استرجع من:

[http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=17
&page=news&task=show&id=106](http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=17&page=news&task=show&id=106)

14. شوارب، اسيل. (2011). آثار استخدام الحاسوب على التفكير الإبداعي بين أطفال الروضة في الأردن، عمان: مجلة علم النفس التعليمي، 38 (4)، 213-220.
15. عبود، حارث. (2007). الحاسوب في التعليم، الأردن: داروائل.
16. عزمي، نبيل جاد. (2008). تكنولوجيا التعليم الالكتروني، القاهرة: دار الفكر العربي.
17. عفانة، عزو والخزندان، نائلة والكحلوت، نصر ومهدي، حسن. (2007). طرق تدريس الحاسوب. الأردن: دار المسيرة.
18. العمر، عادل عبدالعزيز عبدالله. (1420). أثر استخدام جهاز عرض برمجيات الحاسب الآلي على التحصيل الدراسي في مقرر الرياضيات للصف السادس الابتدائي بمدينة الرياض، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة الملك سعود، كلية التربية، الرياض، السعودية.
19. الفار، ابراهيم عبد الوكيل. (2002). استخدام الحاسوب في التعليم، عمان: دار الفكر العربي.
20. مرزوق، سماح. (2010). برامج الأطفال المحوسبة، الأردن: دار المسيرة.
21. المشرفي ، انشرح إبراهيم محمد. (2010). فاعلية برنامج كفايات التقويم الإلكتروني لدى معلمة رياض الأطفال في بناء الحقيبة الالكترونية لأعمال الطفل ومدى تأثيره على تنمية مهاراته الحاسوبية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

المراجع العربية:

1. أبو الفتوح، حلمي وأبو زيد، عبد الباقي. (2000). توظيف الحاسوب في التعليم. المؤتمر السادس عشر للحاسوب، في الفترة ما بين 21-26 أبريل 2000، الرياض.
2. ابو شاهين، مصطفى. (2015). التعلّم بالحاسوب في رياض الأطفال، سوريا: القدموس.
3. اسماعيل، الغريب زاهر. (2009). التعليم الالكتروني من التطبيق الى الاحتراف والجودة، القاهرة: عالم الكتب.
4. الحادر، نجاح احمد. (2009). أثر التدريس بمساعدة الحاسوب في تنمية مهارات الاستعداد القرائي، دولة الإمارات العربية: مجلة كلية التربية، العدد26.
5. الحيلة، محمد محمود. (2002). مهارات التدريس الصفي، عمان: دار المسيرة.
6. خميس، محمد عطية. (2003). عمليات تكنولوجيا التعليم، القاهرة: مكتبة دار الكلمة.
7. الدريس، مناهل بنت عبدالعزيز بن عبدالله. (2003). اثر استخدام برمجيات الوسائط المتعددة على تعلم المفاهيم الرياضية في رياض الاطفال في مدينة الرياض، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة الملك سعود، كلية التربية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
8. الراشدي، امل والبلوشي، بدرية والنهاني، كاذية. (2004). واقع استخدام الحاسوب في التعليم في مدارس الحلقة الثانية من

10. Mohammad, M. (2007). *Studying practicing Kuwaiti kindergarten teachers' attitudes, knowledge and reported practices regarding computer integration into the curriculum. The University of British Columbia, Canada.*
11. Pankin, J., Roberts, J., & Savio, M. (2012). *Blended Learning at MIT.* http://web.mit.edu/training/trainers/resources/blended_learning_at_mit.pdf
12. Reetindra, G., & Cacar, D. N. (2008). *Computer Applications In Management: (As Per The New Syllabus, Mba Of U.P. Technical university). United Nations: New Age International Amazon.com.* <http://books.google.com/books?id=9xgCsbxML9cC>
13. Schitteck, M., Matteos, N., Lyon, H.C., & Attstrom, R. (2001): *Computer assisted Learning. Areview Article. Dental Education, 5, 93-100. ISSN 1396- 5883.*

22. المنصور، أريج بنت محمد عبد العزيز. (2016). برامج ركن الحاسب الآلي ودورها في إكساب طفل الروضة مهارات القراءة والكتابة، (رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية.

المراجع الاجنبية:

1. Ben-Joseph, E. P. (2016). *Healthy Habits for TV, Video Games, and the Internet.* http://kidshealth.org/parent/positive/family/tv_habits.html
2. Fanoga, M. J. (2016). *An Assessment of the Computer Subject in Kindergarten for Academic Year 2015. 5th International Conference on Language, Innovation, Culture and Education 26th & 27th November 2016, Integrated School. Computer Department, De La Salle Lipa, Mataas na Lupa, Lipa City.*
3. Garfield, J., & Ben-zvi, D. (2008). *Developing Students' Statistical Reasoning: Connecting Research and Teaching Practice. United Nations: Springer Shop Amazon com.* <http://books.google.com/books?id=IAZMh4aRmA4C>
4. George, F. (2010). *Technology in Kindergarten.* <http://digitalis.nwp.org/collection/technology-kindergarten>
5. Kim, J. (2017). *Dilemmas, Learning disabilities, Special needs. Philadelphia:Great Schools.org.* <https://www.greatschools.org/gk/category/learning-disabilities/>
6. Kumtepe, A. T. (2006). *The Effects of Computers on Kindergarten Children's Social Skills. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, October 2006, ISSN: 1303-6521, volume 5 Issue 4 Article 7.*
7. Larson, S. H. (2007). *Computer-assisted instruction in literacy skills for kindergarten students and perceptions of administrators and teachers. University of North Texas.*
8. Lo Bello, K. (20015). *How Can Technology Be Beneficial in a Kindergarten Class? Retrieved September 26, 2017 from* <https://classroom.synonym.com/can-technology-beneficial-kindergarten-class-6647.html>.
9. Machado, J. (2012). *Early Childhood Experiences in Language Arts: Early Literacy. United Nations: Cengage Learning.* <http://books.google.com/books?id=SJUIdTa1BFIC>